

Editorial.

Hexágono Pedagógico
Revista Científica Virtual de Pedagogía
ISSN: 2145-888X

... A investigar, ... A Innovar

Clemencia Zapata Lesmes¹

La investigación en educación consiste en desarrollar una reflexión juiciosa para fortalecer el profesionalismo de maestro, parafraseando a Stenhouse (1.987, p.175). Este es el pretexto para que Hexágono Pedagógico como revista científica virtual de los Programas de Licenciaturas en Pedagogía Infantil y en Educación Especial de la Corporación Universitaria Rafael Núñez sea lanzada al mundo de la crítica pedagógica y de la crítica investigativa.

El conjunto de acciones sistemáticas y deliberadas que llevan a la formación, diseño y producción de nuevos valores, teorías, medios y evaluaciones, es lo que considera Latapí (1.981) como investigación educativa. Asumida como un esfuerzo para buscar conocimiento y reflexionarlo, a través del estudio de problemas y situaciones excepcionales en el campo educativo, siempre acompañado de actitudes que promuevan una innovación educativa caracterizada por su pragmatismo.

La investigación educativa está en constante reinención, dado que su marco es modificado en la medida que surgen nuevas corrientes educativas, paradigmas educativos o

¹ Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialista en Pedagogía para el desarrollo del Aprendizaje Autónomo, Maestrante en Educación. Docente Coordinadora del área de investigación en los programas de Licenciatura en Pedagogía Infantil y en Educación de la Corporación Universitaria Rafael Núñez.
Correspondencia: clemencia.zapata@curvirtual.edu.co

modelos pedagógicos que generan nuevas formas de interacción en la escuela y desde ésta, en conclusión, la investigación en educación es entrañablemente cambiante.

Investigar en esta sociedad contemporánea es un desafío, es necesaria la preparación del investigador en teorías y métodos ligados al acto pedagógico; es necesario dominar técnicas y herramientas de investigación; aspectos estos, que se quedan cortos, frente al mayor reto, hacer investigación sobre las singularidades inherentes al ser humano, para el caso, maestros, estudiantes, padres de familia, en general, comunidad educativa.

De ahí que, el maestro universitario se esté formando como maestro investigador, diferenciándose del maestro y del investigador. Tezanos (1.998 p.18) enfatiza que producen conocimiento “los que tengan el oficio de investigar, tendrán el propósito de analizar, interpretar y explicar los procesos que den cuenta de lo educativo, lo didáctico y lo pedagógico” , hay que reconocer que aquel maestro que se dedica a enseñar, hace uso de conocimiento producido por el investigador.

La invitación es a hacer investigación en el campo educativo, a innovar y a reflexionar con las vivencias en la escuela, en cualquier ambiente de aprendizaje que genere inquietudes investigativas. Para esto, es necesario unificar al investigador con el maestro, porque aquel que realiza la práctica, una práctica intencionada desde sus intereses investigativos, abre el espacio para hacer investigación de carácter hermenéutico - histórico o crítico-social en beneficio de los procesos investigativos y de la misma investigación educativa.